

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 288 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Kambag'allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan.....	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari 283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANISH ASOSLARI

Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi

Menejment va kelajak texnologiyalari universiteti magistranti
ORCID: 0009-0009-7733-8724

Lutfiy Farangiz Sharidin qizi

Menejment va kelajak texnologiyalari universiteti magistranti
ORCID: 0009-0008-1089-813x

Annotatsiya: Ushbu maqolada xususan, bugungi kundagi iqtisodiyotdagi islohatlar, iqtisodiyotni yanada rivojlantirishda, undagi kamchilik va muammolarni o'rganish va ularni bartaraf etish, xususan raqamli iqtisodiyotdan foydalanishning xorij tajribasi bo'yicha fikr yuritilgan hamda raqamli iqtisodiyotdan foydalanish tahlili amalga oshirilgan. Bundan tashqari O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning qo'llanilishi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va hukumat tomonidan olib borilayotgan islohotlar, raqamli iqtisodiyot imkoniyatlari, xarajatlarni kamaytirish xususiyatlari va uning rivojlanishiga hissa qo'shadigan axborot kommunikasiya texnologiyalarini qo'llash bo'yicha fikr-mulohazalar bayon etilgan

Kalit so'zlar: Iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot, telekommunikasiya, texnologiya, hududiy iqtisodiyot, axborot kommunikasiya texnologiyalari, ishlab chiqarish, hizmat ko'rsatish, internet.

Abstract: This article discusses the reforms in the economy today, the study of shortcomings and problems in further development of the economy, and ways to address them, particularly the foreign experience of utilizing the digital economy. An analysis of the use of the digital economy has also been conducted.

In addition, the article outlines the efforts being made in Uzbekistan regarding the application of the digital economy, the reforms carried out by the government, the opportunities of the digital economy, characteristics of cost reduction, and thoughts on the application of information communication technologies that contribute to its development.

Key words: Economy, digital economy, telecommunications, technology, regional economy, information communication technologies, production, services, internet.

Аннотация: В этой статье, в частности, рассматриваются реформы в экономике на сегодняшний день, исследуются проблемы и недостатки, которые мешают дальнейшему развитию, а также пути их устранения. Особое внимание уделяется использованию цифровой экономики, анализируется зарубежный опыт в этой области, а также проводится анализ применения цифровой экономики в Узбекистане. Кроме того, обсуждаются мероприятия, проводимые в Узбекистане в области цифровой экономики, реформы, осуществляемые правительством, возможности цифровой экономики, особенности снижения затрат и использование информационно-коммуникационных технологий, которые вносят вклад в её развитие.

Ключевые слова: Экономика, цифровая экономика, телекоммуникации, технологии, региональная экономика, информационно-коммуникационные технологии, производство, услуги, интернет.

KIRISH

Mazkur maqolada bugungi kun Iqtisodiyotdagi bazi muammolar va islohatlar iqtisodiyotni yanada rivojlantirishda undagi kamchilik hamda muammolarni o'rganish va ularni bartaraf etish xaqida so'z yuritiladi, Hozirgi globallashuv va fan-texnika taraqqiyoti sharoitida dunyoning etakchi

mamlakatlari iqtisodiyoti raqamli texnologiyalarni rivojlantirish, ushbu texnologiyalarni joriy etish, ulardan foydalanish darajasi bilan tavsiflanadi. Ko'pgina mamlakatlar raqamli iqtisodiyotning rivojlanish ustuvorligiga asoslanib, milliy iqtisodiyotni rivojlantirish uchun yangi modelni yaratishga kirishadilar. Shuningdek O'zbekistondagi raqamli iqtisodiyotning rivojlantirilishi – hududiy iqtisodiyotda va iqtisodiyotning turli sohalarida iqtisodiy xavfsizlik, raqobatbardoshlik hamda rivojlanish samaradorligini ta'minlaydigan strategik vaziflardan biridir. Raqamli texnologiyalar iqtisodiyotning ko'rinishi va tuzilmasini o'zgartirib, odatdagi biznes modellarini o'rnini yangi texnologiya yangi goyalar egallaydi, yakka tartibdagi xo'jalik yurituvchi sub'ektlar, hududlar va butun mamlakat orasida raqobat va raqobatbardoshlikni oshiradi, bozorlar va ularni imkoniyatlarning kengayishiga olib keladi. Dunyoda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va tarqalishini baholash ko'plab munozaralarga sabab bo'ladi. Ba'zi ekspertlar raqamli iqtisodiyotni "to'g'ridan-to'g'ri" (tarmoqdagi aniq tadbirkorlik faoliyati) va

“bilvosita” (aralash kompaniyalarning raqamli faoliyati)ga ajratadilar. YaIM tarkibida raqamli iqtisodiyotning eng katta ulushini tashkil etuvchi davlat bu AQSh hisoblanadi (10,9%). Ushbu ko'rsatkich bo'yicha AQShdan keyin ikkinchi o'rindagi mamlakat - Xitoy (10,0%). Raqamli iqtisodiyotning Evropa Ittifoqidagi barcha mamlakatlar yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 8,2 foizni, Rossiya YaIMda esa 3,9 foizni tashkil etadi, bu raqamli iqtisodiyot ko'lami bo'yicha etakchi mamlakatlar ko'rsatkichlaridan deyarli 3 barobar past

Mc Kinsey Global instituti hisobotida keltirilgan ma'lumotlarga asoslanib, 20 yil davom etgan o'sishdan so'ng, jahon yalpi ichki mahsulotidagi tovarlar, xizmatlar va mollarning an'anaviy oqimlari ulushi 2007 yildagi 53 foizdan 2018 yilda 32 foizgacha kamayganini misol qilib ko'rsatish mumkin. 2005 yildan 2018 yilgacha bo'lgan davrda transchegaraviy ma'lumotlar almashinuvi hajmi 54 barobar oshdi. shu va shunga o'xshagan holatlarga hamda iqtisodiyotning o'sishi va rivojlanishi, biz insonlarning yashash tarzini yaxshilashi qulayliklar ko'pgina muammolarga oson va tezda yechim yaratish, insonlarga to'g'ri ko'nikma va bilim ulashishi borasida suhbatlashamiz.[2]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, ularning iqtisodiy o'sishi, avvalambor, bilimlar va intellektual potensial hisobiga amalga oshirilmoqda. 1962 yilda avstriyalik olim F.Maxlup tomonidan “bilimlar iqtisodiyoti” iborasi ilk bor amaliyotga kiritilib, uning ostida milliy iqtisodiyotning biror-bir sektori tushunilgan. raqamli iqtisodiyot rivojlanishining mamlakat taraqqiyotiga ta'siri masalalarini qamrab olgan. Ya. Nikonova va A.Dementevning “Rossiyada raqamli iqtisodiyot taraqqiyoti tendensiyalari va istiqbollari nomli maqolalarida raqamlashtirishning mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishi va tarkibiy o'zgarishlarga ta'siri o'rganilgan raqamli iqtisodiyotning soha va tarmoqlar rivojlanishiga ta'siri o'rganilgan Mamlakatimiz olimlaridan, akademik S.S. Gulyamovning AQShning “Nazariy va amaliy fanlar” (“Theoretical & Applied Science”) xalqaro tadqiqot jurnalida “O'zbekistonda ta'lim tizimini raqamlashtirish” mavzusida chop etgan maqolasi ham raqamlashtirishning muayyan sohani (ta'lim) taraqqiy ettirishiga oid masalalarni qamrab olgan. M.Vinogardova, V.Konstantinov, V.Prasalov, A.Lukyanova va I.Grebenkinaning “Axborot kommunikasiya tizimini rivojlantirishda tadbirkorlikning roli” maqolasida ham raqamli iqtisodiyotning soha va tarmoqlar rivojlanishiga, xususan, ta'lim tizimiga ta'siri masalalari o'rganilgan mavzusidagi maqolalarida ham raqamlashtirishning mamlakat iqtisodiy rivojlanishidagi ahamiyati tadqiq etilgan.[4]

Hozirgi kunda esa ushbu ibora milliy iqtisodiyotning turini aniqlash uchun qo'llanilib, unda bilimlar asosiy rol o'ynamoqda. Iqtisodiy o'sishning manbai bo'lib esa bilimlarni ishlab chiqish va ulardan samarali foydalanish hisoblanmoqda. Bilimlar iqtisodiyotining shakllanib borishi jarayonlarini davlatdagi iqtisodiyot va institusional holat indeksi, bilimlar indeksi, innovatsiyalar indeksi, ta'lim indeksi va AKT indeklari asosida kuzatib borish mumkin. Shuning uchun ham bilimlarga qilinayotgan investitsiyalar miqdori asosiy fondlarga qilinayotganlarga nisbatan o'sib bormoqda. Bilimlar mahsulotidir, bir tomondan, shaxsiy bo'lib, boshqa tomondan esa jamoaviydir, ya'ni ulardan barcha kishilar foydalanishlari mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Raqamli iqtisodiyot rivojlanishiga oid milliy ko'rsatkichlar majmuini ishlab chiqishda to'rtta yirik blokdan iborat indikatorlar tizimi shakllantirildi. Bular: Mamlakatning xalqaro reytingdagi o'rniga oid ko'rsatkichlar; hududlarda raqamli iqtisodiyot rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari; biznes va sohalarni raqamlashtirish ko'rsatkichlari; o'z chegarasi doirasida bir nechta indikatorlar tizimini qamrab olgan – AKT sohasi taraqqiyotiga oid ko'rsatkichlar majmui; raqamli iqtisodiyot sharoitida aholi malakasi va kadrlar salohiyati hamda ijtimoiy soha va ommaviy axborot vositalari tizimini raqamlashtirish ko'rsatkichlari raqamli iqtisodiyot rivojlanishiga oid milliy ko'rsatkichlardir. Shuningdek, raqamli iqtisodiyot rivojlanishiga oid milliy ko'rsatkichlar majmuining beshinchi blokiga – raqamli iqtisodiyot bo'yicha kadrlar salohiyati, ijtimoiy sohani raqamlashtirish va raqamli reallikdagi aholiga oid indikatorlar ko'rsatkichlari hamda ommaviy axborot vositalari (OAV) va kontent tarkibi kiritildi. Raqamli iqtisodiyot rivojlanishiga oid milliy ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqishda induktiv-deduktiv (xususiylikdan umumiylikka, umumiylikdan tizimli shaklga o'tilishi va aksincha), sabab va natija munosabatlari, tizimli yondashuv, strategik maqsad, indikativ rejalashtirish, optimal tanlov, majmuaviy baholash metodlari hamda tarkibiy-funksional modelga asoslangan metodologik yondashuv qo'llanildi. AKT sektorining bilvosita samaradorligi mehnat unumdorligining ortishi, AKT potentsiali yuqori bo'lgan mamlakatlarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'sishi, innovatsion klasterlar shakllanishi va axborot xizmatlari eksporti yuksalishi bilan ifodalanadi. AKT omilining iqtisodiy o'sishga ta'siri darajasi AKT bozori, mobil aloqa, keng polosali Internet va shaxsiy kompyuterdan foydalanish miqyosi va ularning davlat darajasida joriy qilinishi intensivligiga ham bog'liq.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 8 avgustdagi PQ-3182-sonli "Hududlarning jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga doir ustuvor chora-tadbirlar to'g'risida"gi, 2018 yil 2 sentyabrdagi PQ-3927-sonli "Raqamli ishonch" raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash jamg'armasini tashkil etish to'g'risida"gi, 2018 yil 21 noyabrdagi PQ-4022-sonli "Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi[2], 2019 yil 18 maydagi PQ-4321-sonli "Raqamli iqtisodiyot va "Elektron hukumat" tizimi infratuzilmalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari va boshqa ushbu sohada me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni ijrosini ta'minlash, shuningdek, mamlakatda raqamli iqtisodiyotni, zamonaviy axborot texnologiyalarini davla boshqaruvida tatbiq etishni rivojlantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.[1]

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot rivojlanishining asosiy yo'nalishlari. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining barqarorligini ta'minlash, jahon tajribasiga suyangan holda milliy iqtisodiyotni jadal sur'atlarda raqamlashtirish uchun quyidagi ishlarni bajarish lozimligi ko'rsatib o'tilgan: [3]

- raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning me'yoriy-huquqiy bazasini shakllantirish;
- milliy iqtisodiyotning barcha tarmoq va sohalarini modernizatsiyalashtirishda imkon qadar eng so'nggi raqamli texnologiyalarni joriy etish;
- eng so'nggi raqamli texnologiyalarga asoslangan kommunikasion vositalar, mashina va uskunalarni sotib olish, o'rnatish va mahalliy kadrlarning ularda ishlash malakalarini oshirish;
- maktabgacha ta'lim tizimidan boshlab, to oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimigacha raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan kadrlar siyosatini ishlab chiqish va yuritish. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PK-6079-sonli qaror doirasida 2020- 2022 yillarda hududlarni raqamlashtirish dasturlari tasdiqlandi. Unga asosan aholi punktlarining internetga ulanish darajasini 78 foizdan 95 foizgacha oshirish, shu jumladan, buning hisobiga 2,5 million keng polosali ulanish portlarini ko'paytirish, 20 ming kilometr optik tolali aloqa liniyalarini o'tkazish va uyali aloqa tarmoqlarini rivojlantirish, 400 dan ortiq axborot tizimlarini, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning turli sohalariga elektron xizmatlar va dasturiy ta'minotlarni joriy etish, 587 ming kishini kompyuter dasturlash asoslari bo'yicha o'qitishni tashkil etish, shuningdek "Bir million dasturchi" loyihasi doirasida 500 ming yoshlarni jalb qilish, ishlab chiqarish va iqtisodiyotning real sektori korxonalarida logistika, boshqarish jarayonlarini avtomatlashtirish bo'yicha 280 dan ortiq axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlarini joriy etish, davlat organlari va tashkilotlari xodimlarining raqamli savodxonligi va malakasini oshirish, ularni axborot texnologiyalariga o'rgatish va axborot xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, mintaqalardagi tegishli Oliy o'quv yurtlari ma'muriy-hududiy birliklarda xokimiyat va davlat idoralarining 12 ming xodimini axborot texnologiyalari bo'yicha o'qitish uchun mas'ul etib tayinlandi.[7] Aytish joizki, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga doir asosiy yo'nalishlar orasida milliy statistika tizimiga oid quyidagi muhim masalalarni qayd etish mumkin: statistika tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etish; ma'lumotlarni to'plashdan boshlab, chop etishga doir jarayonlarda samaradorlikni oshirish uchun yangi, eng so'ngi dasturiy ta'minotlarni qo'llash; raqamli iqtisodiyotga oid ko'rsatkichlarni ishlab chiqish va shakllantirish hamda ularni davlat boshqaruv apparatiga, tegishli vazirlik va idoralarga samarali qarorlar chiqarishlari uchun etkazib berish; raqamli iqtisodiyotga oid kurslarni ishlab chiqish va o'qitish asosida kadrlar malakasini oshirish va boshqalar "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 3 avgustdagi

PQ-4796-sonli “O‘zbekiston Respublikasi milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorda yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan asosiy masalalar bilan bir qatorda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish ko‘rsatkichlarini ishlab chiqish vazifasi ham belgilab berilgan. Qayd etish joizki, aynan raqamli iqtisodiyot rivojlanishiga oid milliy indikatorlar majmuasining yaratilishi uchun me‘yoriy-huquqiy asos mavjudligi ham ko‘rsatkichlar tizimi ishlab chiqishga poydevor bo‘ldi.[5]

Shunday qilib, yuqorida keltirilgan takliflar asosida shakllantirilgan raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga oid yangi milliy ko‘rsatkichlar tizimi yanada takomillashgan shaklga ega bo‘ladi, uning yordamida ilmiy tadqiqot va tahlillar (prognozlar) olib boriladi, shuningdek, “Raqamli iqtisodiyot” va “Zamonaviy texnologiyalar: iqtisodiyot tarmoqlarini raqamlashtirish” kurslarini o‘qitishda o‘quv materiallari mazmunini kengaytirish va chuqurlashtirish imkoniyati yuzaga keladi.

Dunyo hududlari bo‘yicha AKTdan foydalanish darajasi ko‘rsatkichlariga ko‘ra, Shimoliy Amerika davlatlarining boshqaruv va xo‘jalik sub‘ektlari hamda uy xo‘jaliklarida ulardan foydalanish bo‘yicha ancha yuqori (1-jadval). Ularda keng polosali Internet bilan uy xo‘jaliklarining 85 %i, mobil aloqa bilan aholining 72 %i, uy xo‘jaliklarining 93%i esa shaxsiy kompyuterlar bilan ta‘minlangan.

Дунёнинг турли хуудларида АКТ тарқалиши, %

Худудлар	Уй хўжаликлари-нинг кенг поло-сали интернет билан таъминла-ниши	Аҳолининг мобил алоқа билан таъмин-ланиши	Уй хўжаликлари-нинг шахсий компьютер билан таъминланиши
Шимолія Америка	85	72	93
Гарбий Европа	62	83	64
Шарқий Европа	32	66	25
Лотин Америкаси	29	66	21
Тинч океан ҳавзаси	17	48	14
Африка	11	37	8

Tahlillarga ko‘ra, G‘arbiy Evropa davlatlari ham AKTdan foydalanish bo‘yicha ancha yuqori ko‘rsatkichlarga ega. Sharqiy Evropa va Lotin Amerikasi davlatlari bu borada erishgan ko‘rsatkichlar esa deyarli bir xil darajada. Iqtisodiy jihatdan rivojlanmagan Afrika davlatlari bu sohada ham rivojlangan davlatlardan bir necha barobar ortda qolgan. Milliy iqtisodiyotni axborotlashtirishda uy xo‘jaliklarining o‘rni ham muhim.

Shaxsiy kompyuterlar bilan 100 ta uy xo‘jaligidan Rossiya Federasiyasida 64 tasi, Ukrainada 28 tasi, Armanistonda 29 tasi, O‘zbekistonda 25tasi, Ozarbayjonda 9 tasi, Qirg‘izistonda 5 tasi ta‘minlangan.[6] AKT rivojlanishi va undan keng foydalanish jahon taraqqiyotining oxirgi yillardagi global tendensiyalaridan hisoblanmoqda. Dinamik ravishda rivojlanib kelayotgan hozirgi dunyoda AKT milliy iqtisodiyotning lokomotivi rolini o‘ynab, mamlakatga investisiyalarni kiritishga, yangi ish o‘rinlarini yaratishga, istiqbolli texnologiyalarni ishlab chiqarish va boshqaruvga kiritishga, oxir-okibatda doimiy iqtisodiy o‘sish va turmush darajasini yuksaltirishga ko‘mak bermoqda. Shu boisdan ham jamiyat hayotining turli jabhalariga AKTni joriy qilish va undan foydalanish darajasi davlat ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishining hal qiluvchi omili bo‘lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПК-6079-сонли қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги “Ўзбекистон Республикаси миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4796-сонли қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 июлдаги Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ-3832-сонли қарори.
4. Абдурахманова Г.И., Вишневский К.О., Волкова Г.Л., Гохберг Л.М. и др Индикаторы цифровой экономики: 2018 : статистический сборник /; И60 Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2018. – 268 с. – 300 экз. – ISBN 978-5- 7598-1770-3. 5. Аюпов Р.Х. Пути развития электронного бизнеса в Узбекистане. – Т.: Формат полиграф, 2016. – 205 с. 6. Бегалов Б.А., Жуковская И.Е. Методологические основы влияния информационно-коммуникационных технологий на развитие национальной экономики. Монография. –Т.: Иқтисодиёт, 2018. – 178 с. 7. Викторова Н.Г., Шухов Ф.Г. Цифровая экономика: развитие облачных технологий в России и за рубежом. НИИ экономики связи и информатики «Интерэккомс» “Век качества” Электронное научное издание 2019, №2 стр. 81-90.
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг “Худудларнинг жадал ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлашга доир устувор чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2017 йил 8 августдаги ПҚ-3182-сонли қарори. <http://lex.uz>.

6. С.С.Гулямов, Р.Ҳ.Аюпов, О.М.Абдуллаев, Г.Р.Балтабаева. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялар. Т.: ТМИ, “Иқтисод-Молия” нашриёти, 2019, 8-бет.
7. <https://www.emarketer.com/forecasts/5a53f4d9d8690c0d70ffaa04/5a554c56d8690c0d70ffab45> 6. European Commission. I-DESI 2018: How digital is Europe compared to other major world economies? 7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, <https://president.uz/uz/lists/view/3324>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>